

हिंदी विषयाच्या अध्यापनात भूमिकापालन प्रतिमानाच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास

डॉ. मनोज कांता बोराटे

प्राचार्य, शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय सासवड.

Paper Received On: 02 Nov2023

Peer Reviewed On: 28 Dec 2023

Published On: 01 Jan 2024

सारांश

प्रस्तुत संशोधन पेपरचा हेतू पारंपारिक अध्यापन पद्धतीच्या तुलनेत भूमिकापालन प्रतिमानाद्वारे केलेले अध्यापन प्रभावी होते का हे पडताळून पाहणे हा आहे. यासाठी पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मराठी माध्यमांमध्ये इयत्ता नववीत शिक्षण घेणाऱ्या एकूण 120 विद्यार्थ्यांचा समावेश केला आहे. प्रायोगिक पद्धतीचा उपयोग करून माहिती संकलन केली. माहितीचे विश्लेषण करून निष्कर्ष व चर्चा पुढे मांडली आहे.

संकेत शब्द भूमिकापालन प्रतिमान

समस्या विधान: पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात इयत्ता नववी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हिंदी विषयाच्या अध्यापनात भूमिकापालन प्रतिमानाच्या परिणामकारकतेचा तुलनात्मक अभ्यास

प्रस्तावना: तंत्रज्ञान क्षेत्राची भरारी दिवसेंदिवस नेत्र दीपक यश मिळवत आहे. व्यक्ति तंत्रज्ञानाच्या आधारे आपले ज्ञान अद्यावत करत असून त्याचा उपयोग आपल्या वैयक्तिक तसेच दैनंदिन जीवनात व समाजात वावरताना करत असलेले दिसून येते. तंत्रज्ञानामुळे व्यक्तीचे जीवन कौशल्य ही विकसित होत असल्याचे जाणवते. या सर्व बाबतीत आजचा विद्यार्थी ही याला अपवाद नाही याचा प्रभाव आपल्याला शाळेतील विद्यार्थ्यांच्यावर झाल्याचेही दिसून येतो. यात विद्यार्थी मोबाईल ॲप्लिकेशनचा उपयोग करून आपले व्यक्तिमत्व विकसित करत आहे. दैनंदिन जीवनात माणसाला अनेक भूमिका वठवाव्या लागतात त्या यशस्वीपणे साकारण्यासाठी परस्पर सामंजस्य ही इतरांचा विचार करणे. या गोष्टींची आवश्यकता असते. या सर्व गोष्टी शाळेमध्ये विविध उपक्रम स्पर्धा तसेच कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना या गोष्टी आत्मसात करता येतात. यातून त्यांचे व्यक्तिमत्व विकसित होत असते. औपचारिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विविध अध्यापन पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे असते. यात नाविन्यपूर्णता विद्यार्थी केंद्रित अध्यापन या बाबींचा समावेश करणे अपेक्षित असते. परंतु मोठ्या संख्यांचा वर्ग शिक्षकांवरील इतर जबाबदाऱ्या वेळेचे बंधन या कारणांमुळे अध्ययन अध्यापन रूक्ष, कंटाळवाने, नीरस वाटते या गोष्टी टाळण्यासाठी अध्यापनात प्रतिमानांचा उपयोग करणे अपेक्षित आहे.

संबंधित संशोधनाचे संदर्भ: प्रस्तुत संशोधनात समस्येसी संबंधित काही संशोधने संशोधकांनी केली आहेत. ती पुढील प्रमाणे सोहनी चित्रा (1986) हरकडी इंदुमती (1998) देशमुख प्रकाश

(2000) महाले संजीवनी (2001) मनोज बोराटे (2009) गुजर रमेश (2010) कोबारणे राजेंद्र (2011) कापसे सरोजणी (2011) थीटे दत्तात्रेय (2013) या संशोधकांच्या संशोधनातील सामान्य निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आले आहेत.

सामान्य निष्कर्ष :

1. ताण तणाव व्यवस्थापनासाठी मानसिक तणाव कपातिकरण प्रतिमानाची परिणामकारकता ही सार्थ असल्याचे दिसून आला.
2. पूर्वज्ञान नियंत्रित केले अथवा नाही तरीही भिन्न बुद्धिमत्ता पातळीच्या विद्यार्थ्यांच्या संपादनाबाबत प्रतिमानांची परिणामकारकता आढळून आली.
3. भूमिकापालन प्रतीमानाच्या आधारे विद्यार्थ्यांच्या मूल्य विकासावर व शैक्षणिक प्रगतीवर चांगला परीणाम झालेला दिसून आला.
4. उदगम आणि हा अग्रम संघटक प्रतिमानाद्वारे विकसित केलेले स्वयं अध्ययन साहित्य हे प्रचलित पद्धतीने विकसित केलेल्या स्वयं अध्ययनापेक्षा अधिक परिणामकारक आढळून आले.
5. स्मृती प्रतिमान पाठ नियोजनाद्वारे केलेले अध्यापन पारंपारिक अध्यापनापेक्षा अधिक परिणामकारक असल्याच्या आढळून आले.

हेतू: पारंपारिक अध्यापन पद्धतीच्या तुलनेत भूमिकापालन प्रतिमानाद्वारे केलेल्या अध्यापन अधिक प्रभावी होते का हे पडताळून पाहणे.

उद्दिष्टे: भूमिकापालन प्रतिमानाद्वारे अध्यापन करण्यासाठी पाठ रचना तयार करणे भूमिका पालन प्रतिमानाद्वारे अध्यापन करणे व पारंपारिक अध्यापन पद्धतीच्या तुलनेत त्याचे परिणामकारकता तपासणे.

गृहीतक

- १) आजची शिक्षण पद्धती ही अध्यापन केंद्रित आहे. (जोशी २००९)
- २) पाठाचे वाचन करणे कठीण शब्दांचा अर्थ देणे ही चाकोरीबद्ध पद्धत सर्वसाधारणपणे सगळीकडे वापरले जाते. (हस्तपुस्तिका)

संशोधन परिकल्पना: भूमिकापालन प्रतिमानाद्वारे अध्यापन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिंदी विषयाच्या उत्तर चाचणी मधील संपादनात वाढ होते.

शून्य परिकल्पना : भूमिकापालन प्रतिमानाद्वारे अध्यापन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिंदी विषयाच्या पूर्व व उत्तर चाचणीच्या माध्यमानात सार्थ फरक पडत नाही.

संशोधनाच्या परिमर्यादा: प्रस्तुत संशोधनासाठी पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेत सहशिक्षण देणाऱ्या शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

हिंदी विषयाच्या इयत्ता नववीच्या पाठ्यपुस्तकातील भूमिकापालन प्रतिमानाचा अनुरूप घटकांचा समावेश सदर संशोधनात करण्यात आला आहे.

सन 2021 -- 22 या शैक्षणिक वर्षात प्रत्यक्ष प्रयोगाची कार्यवाही करण्यात आली आहे.

संशोधनाच्या मर्यादा: प्रस्तुत संशोधनाचे निष्कर्ष विद्यार्थ्यांनी पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी व अभिप्राय मतावली मध्ये दिलेल्या प्रतिसादावर आधारित आहे.

सदर संशोधन प्रयोगात विद्यार्थ्यांच्या मानसिक भावनिक स्थितीचा परिणाम याबाबत विचार केलेला नाही. अधिक सरावाने विद्यार्थ्यांना हिंदी विषयाच्या संदर्भात मिळणाऱ्या माहितीचा त्यांच्या संपादनावर झालेल्या परिणामाचा संशोधनात विचार केलेला नाही.

संशोधनाची कार्यपद्धती

संशोधन प्रकार: प्रस्तुत संशोधनाचा प्रकार हा उपयोजित संशोधन प्रकारातील आहे. यात प्रायोगिक संशोधन पद्धतीचा उपयोग केला आहे.

संशोधना आराखडा किंवा अभिकल्प: प्रस्तुत संशोधन प्रकारात समतुल्य अभिकल्प उपयोग केला आहे.

संशोधन पद्धती: प्रस्तुत संशोधनासाठी मिश्र संशोधन पद्धतीचा उपयोग केला आहे.

नमुना निवड पद्धती: प्रस्तुत अभ्यासासाठी शाळेची निवड सुगम यादृच्छिक नमुना निवड पद्धतीने केली आहे व विद्यार्थ्यांची निवड ही सहेतूक पद्धतीने केली आहे.

नमुना निवड: प्रस्तुत अभ्यासासाठी पुरंदर तालुक्यातील निवडलेल्या दोन शाळांमधील प्रायोगिक गटात 30 व नियंत्रित गटात 30 असे एकूण 60 विद्यार्थी निवडले आहेत.

माहितीचे संकलन आणि साधन: प्रस्तुत संशोधनाच्या अभ्यासासाठी संशोधकाने पाठ टाचण, संपादन चाचणी, विद्यार्थ्यांची प्रश्नावली, मुलाखत यांचा उपयोग करून माहिती संकलित केली आहे.

संख्याशास्त्रीय साधन: प्रस्तुत संशोधनाच्या अभ्यासासाठी पुढील संख्याशास्त्रीय साधनांचा उपयोग केला आहे. यात माध्यमान, प्रमाण विचलन, टी परीक्षा, यांचा उपयोग करून माहितीच्या विश्लेषण केले आहे.

माहितीच्या विश्लेषण व अर्थनिर्वाचन: प्रस्तुत संशोधनासाठी मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण व पुढील सारणीतून मांडले आहे

सारणी क्रमांक 1: नियंत्रित व प्रायोग गटाची तुलना

अ.क्र.	गट	संख्या	मध्यमान	प्रमाण चलन	स्वाधीनता मात्रा	प्रमाणित ती मूल्य	प्राप्त ती मूल्य	ती सार्थकता स्तर ०.०१
1	प्रायोग गट	30	21.95	2.06				
2	नियंत्रित गट	30	17.09	5.13	58	2.39	2.95	सार्थ

अर्थनिर्वाचन : वरील सारणी क्रमांक एक वरून असे सांगता येते की नियंत्रित व प्रायोगिक गटाच्या मध्यमानात फरक दिसून येतो प्रायोगिक गटाचे मध्यमान नियंत्रित गटापेक्षा जास्त आले आहे दोन्ही गटाची तुलना करण्यासाठी टी मूल्य काढले असता ते 2.95 इतके आले आहे हे मूल्य 58 स्वाधीनता मात्रेवरील मूल्यापेक्षा जास्त असल्याने प्राप्त टी मूल्य हे 0.01 या सार्थकता स्तरावर सार्थ असल्याचे दिसून येते म्हणजेच प्रस्तुत संशोधनात मांडलेल्या शून्य परिकल्पनेचा त्याग करावा लागतो व संशोधन परिकल्पना स्वीकारावी लागते.

संशोधनाचे प्रमुख निष्कर्ष

- 1) इयत्ता नववीच्या हिंदी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकात भूमिकापालनाद्वारे अध्यापनास अनुरूप पाठांचा समावेश आहे
- 2) भूमिकापालन प्रतिमानाच्या पदबंधानुसार हिंदी विषयाची पाठ टाचण काढता येतात
- 3) शैक्षणिक संपादनाच्या संदर्भात भूमिकापालन प्रतिमान हे पारंपारिक अध्यापन पद्धतीपेक्षा अधिक परिणामकारक आहे
- 4) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संपादनाच्या वाढीसाठी भूमिका पालन तंत्र उपयुक्त आहे

प्रमुख निष्कर्षांची चर्चा

- 1) भूमिका पालन प्रतिमानाच्या पदबंधानुसार हिंदी विषयाची पाठ टाचण काढता येतात. वरील निष्कर्ष हा संशोधन समालोचनातील कापसे सरोजिनी (20011) यांनाही त्यांच्या संशोधनात अभ्यासाद्वारे प्राप्त झाल्याचे दिसून आले.
- 2) शैक्षणिक संपादनाच्या संदर्भात भूमिकापालन प्रतिमान हे पारंपरिक अध्यापन पद्धतीपेक्षा अधिक परिणामकारक असल्याचे दिसून आले. वरील निष्कर्ष हा अरकडी इंदुमती, कोबारणे राजेंद्र, महाले संजीवनी, यांनाही त्यांच्या संशोधनामध्ये पारंपारिक अध्यापनाच्या तुलनेत अध्यापन प्रतिमानाच्या परिणामकारक दिसून आले आहे.
- 3) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संपादनाच्या वाढीसाठी भूमिकापालन तंत्र उपयुक्त असल्याचे दिसून आले. वरील निष्कर्ष संशोधन समालोचनातील कोबारणे राजेंद्र, देशमुख प्रकाश, भालशंकर , गायकवाड सविता, यांनाही प्रतिमानाद्वारे अध्यापनामुळे विद्यार्थ्यांच्या संपादनात वाढ होते असे दिसून आले.
- 4) प्रस्तुत संशोधनाच्या भूमिकापालन प्रतिमानाद्वारे अध्यापनाची परिणामकारकता सार्थ असल्याची दिसून आले

अनुमान: शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या संपादन वाढीसाठी भूमिकापालन प्रतिमानाद्वारे अध्यापनकेल्यास विद्यार्थ्यांची हिंदी विषयात रुची वाढते सामाजिक कौशल्य विकसित होऊन वर्गातील अंतरक्रिया यशस्वी होतात.

संदर्भसूची

- कुंडले म. भा (1994) अध्यापनशास्त्र आणि पद्धती, पुणे : व्हीनस प्रकाशन.
 कुलकर्णी के. वी. (1991) शैक्षणिक मानसशास्त्र, पुणे विद्या प्रकाशन.
 जोशी अ.व . कुशारे क. (1999) संशोधन प्रश्नावलीचे उपयोजन, नाशिक : य.च. म. मुक्त विद्यापीठ.
 देशपांडे पी. पाटोळे एन. (1994) संशोधन पद्धती, नाशिक : येथे विद्यापीठ.
 पाटील बा. भा. (2006) संशोधन पद्धती, पुणे : प्रशांत पब्लिकेशन.
 पोखरापूरकर राजा (1999) संशोधनासाठी नमुना निवड, नाशिक: य. च. म. मुक्त विद्यापीठ.
 पाटील गी. स. (2007) भूमिका पालन प्रतिमान, कोल्हापूर : फडके प्रकाशन.
 फडके वासंती (1994) अध्यापनाची प्रतिमाने, पुणे: नूतन प्रकाशन.
 सोहनी चित्रा (2008) अध्यापनाची प्रतिमाने, पुणे : नित्य नूतन प्रकाशन.
 सप्रे नीलिमा, पाटील गीतांजली (2006) अध्यापनाची प्रतिमाने, कोल्हापूर: फडके प्रकाशन.
 हिंदी इयत्ता नववी पुस्तक